

ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР

RESEARCH AND INNOVATIONS

1-СОН

ЯНВАРЬ, 2023

ISSN: 2181-4058
DOI Journal 10.56017/2181-4058

**ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
НОМЕР-1**

**ТАДҚИҚОТ ВА
ИННОВАЦИЯЛАР
ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖУРНАЛ
1-СОН**

**RESEARCH AND INNOVATIONS
SCIENTIFIC-PRACTICAL JOURNAL
VOLUME-1**

ТОШКЕНТ - 2023

Бош муҳаррир:

Салимов А. – архитектура фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Кадиров К. – филология фанлари номзоди, доцент

Тахририят аъзолари:

Омонов Қ. – филология фанлари доктори, профессор
Муhibaва У. – филология фанлари доктори, профессор
Каримов Б. – филология фанлари доктори, профессор
Рашидов Т. – санъатшунослик фанлари номзоди, доцент
Мухамедова Ф. – санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори
Тешабоев Ж. – санъатшунослик фанлари доктори, профессор
Эгамбердиев И. – техника фанлари доктори, профессор
Ташманов Е. – техника фанлари доктори, профессор
Салихова О. – техника фанлари номзоди, доценти
Закиров Х. – кишлок хўжалиги фанлари номзоди, профессор
Гулмуродов Р. – кишлок хўжалиги фанлари доктори, профессор
Жумамуратов А. – кишлок хўжалиги фанлари доктори, профессор
Камолов Б. – география фанлари доктори, профессор
Миракмалов М. – география фанлари номзоди, доцент
Тожиева З. – география фанлари номзоди, доцент
Юсупова М. – архитектура фанлари доктори, профессор
Аскарлов Ш. – архитектура фанлари доктори, профессор
Назарова Д. – архитектура фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054912-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Page Maker\Верстка\Саҳифаловчи: Абдурахмон Хасанов

Тахририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

SULTONOVA Sayyora

*Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa
san'ati instituti 3-kurs talabasi*

Ilmiy rahbar: AXMEDOVA Oygul

*Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati instituti,
professor v.b, filologiya fanlari nomzodi*

VODIY BAXSHICHILIK MAKTABLARI FAOLIYATINI O'RGANISH VA TIKLASH

Иқтибос келтириш учун: SULTONOVA S. Vodiy baxshichilik maktablari faoliyatini o'rganish va tiklash // Тадқиқот ва инновациялар. № 1 (2023) Б. 66-69.

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7590801>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada Farg'ona vodiysida hozircha yagona hisoblangan Namangan dostonchilik markazlari, ulaning o'rganilish tarixi, bu sohada faoliyat olib borayotgan folklorsgunos olimlar, mazkur markazlar an'analariga xos bo'lgan ayrim xususiyatlar haqida bahs yuritilgan.

Kalit so'zlar: Farg'ona vodiysi, doston, baxshi, shoir, epik janr, baxshichilik maktabi, an'ana, doston ijrochiligi, ichki ovozi, epik an'ana.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются центры Наманганского эпицентра, которые в настоящее время являются единственными в Ферганской долине, история изучения связи, фольклор и ученые, работающие в этой области, некоторые особенности, характерные для традиций этих центров.

Ключевые слова: Ферганская долина, эпос, бахши, поэт, эпический жанр, школа бахши, традиция, эпическое исполнение, внутренний голос, эпическая традиция.

ANNOTATION

This article discusses Namangan epicenter centers, which are currently the only ones in Fergana Valley, the history of the study of the connection, folklorsgunos scientists operating in this area, some features characteristic of the traditions of these centers.

Keywords: Fergana Valley, epic, bakhshi, poet, epic genre, bakhshi school, tradition, epic performance, inner voice, epic tradition.

Har bir millatning o'ziga xos ma'naviy qiyofasi, tarixi va qadriyatlari mavjuddir. Xalqlarning urf-odatlarini, milliy o'ziga xosligi uning folklorida yaqqol ko'zga tashlanib turadi. Bu holat, ayniqsa, xalq dostonlarida har tomonlama namoyon bo'ladi. Dostonchilik xalq og'zaki ijodida keng tarqalgan qadimiy epik an'ana hisoblanadi. Dostonlar, asosan, do'mbira jo'rligida kuylanadi va ijroda juda _ata mahorat talab qiladi. Doston janrining yana bir xususiyati, og'izdan og'izga o'tib, ajdodlardan avlodlarga turli o'zgarishlarga uchrab, sayqallanib, ishlov berilgan holda yetib kelishidir. Folklorshunos olim professor To'ra Mirzayevning ma'lumotlariga ko'ra, yurtimizda XV-XX asrlarda bir nechta yirik dostonchilik maktablari paydo bo'lgan. XIX-XX asrlar esa dostonchilik taraqqiyotida juda katta rivojlangan davri bo'lgan.

XX asr boshlariga kelib baxshilarimiz ijodiy bisotida 150 dan ortiq xalq dostonlari mavjud bo'lganligi ma'lum. Bu dostonlarni Fozil Yo'ldosh o'g'li, Ergash Jumanbulbul o'g'li, Po'ltan shoir, Islom shoir Nazar o'g'li, Jo'lmon baxshi kabi baxshilar bilan bir qatorda Tilla kampir, Sulton kampir kabi mashhur ayol ijrochilar ham kuylaganlar. Keyinchalik ularning an'analari Berdi baxshi, Umir baxshi, Berdi va Bola baxshi kabi mashhur baxshilar davom ettirganlar. Baxshidan u yoki bu dostonni ijro etishda shunchaki voqea bayonini so'zlab berish emas, balki do'mbira jo'rligida tinglovchilarni rom etadigan darajada ijro etish talab qilingan.

Doston kuylish ko'p hollarda musobaqa tarzida ham kechgan. Xalq og'zaki ijodining qadimiy tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, "Alpomish", "Kuntug'mish", "Rustanxon", "Qironxon", "Go'ro'g'lining tug'ilishi", "Go'ro'g'lining bolaligi", "Ravshan", "Avazning arazi", "Yozi bilan Zebo", "Oshiq G'arib va Shohsanam" kabi ko'hna va qadimiy dostonlar baxshichilik san'atining chinakam namunasi. Misol uchun "Go'ro'g'li" haqidagi dostonda quyidagi satrlarga ko'zimiz tushadi; Keling shu holatni kuyga solib, setorni (uch tor) diringlatib, ot dupuri yu, qilich ovozi berib shunday kuylab turgan yeri shu edi.

Go'ro'g'libek turk qavmiga bosh bo'ldi.

Ming uyli turk o'g'liga esh bo'ldi,

Bir elki ko'ngli doim xush bo'ldi,

Go'ro'g'libek dostonini aytayin [2, B.42].

Ko'rinib turibdiki, har bir doston baxshilar tomonidan kuylanar ekan uning nolalarida xalqining uzoq o'tmishi, boshidan kechirganlari, orzu umidlari, ajdodlari kimlardan ekanligini bayon etganlar. Jumladan, "Kuntug'mish", "Yozi bilan Zebo", "Avazning arazi" kabi dostonlar xalq badiiy tafakkuri, dunyoqarashi, turmush darajasi tilining boyligi aks etuvchi omil bo'lib xizmat qiladi.

O'rta Osiyo xalqlari orasida baxshichilik san'ati o'zining o'ta boy tarixiga egadir. Misol uchun qozoq baxshilari, qirg'iz manasi, surxon baxshichilik san'at maktabi ham alohida ahamiyat kasb etadi.

Biz ushbu baxshichilik san'ati to'grisida fikr yuritar ekanmiz, Farg'ona vodiysi baxshichilik maktabi xususida alohida to'xtalib o'tishni lozim topdik. Shu o'rinda juda ko'p iste'dod egalari repertuaridagi dostonlar bilan vodiy baxshichilik an'analari maydonga kelishiga o'z hissalarini qo'shganlar. Jumladan, Suvon sannovchi, Alimqul sannovchi Niyoz o'g'li, Haydar sannovchi Boycha o'g'li, Razzoq baxshi Qoziboy o'g'li kabi mashhur doston ijrochilarining nollarini keltirishimiz mumkin.

1895-yil Namangan viloyati Chortoq tumanida tavallud topgan Razzoq baxshidan “Go‘ro‘g‘li” turkum dostonlarining barchasi, “Alpomish”, “Yozi bilan Zebo” va juda ko‘p termalar, qirg‘iz “Manas” eposinig “Semey va Semetey” bo‘limi yozib olingan. Razzoq baxshi 1986-yil 91 yoshida vafot etgan. Mazkur namunalarni namanganlik ijodkor: shoir, yozuvchi, O‘zbekisron Yozuvchilar Uyushmasi a‘zosi Otash Xolmirzayev tomonidan yozib olinganl. O.Xolmirzayev nafaqat nasr va nazmda qalam tebratuvchi ijodkor, balki yuzlab xalq og‘zaki ijodi namunalarini yozib olib, vodiyl dostonchilik markazi an‘analarini o‘rganishga katta hissa qo‘shgan fidoyi ziyolilarimizdan biridir.

Bir necha adabiyotshunoq olimlarning tadqiqotlariga asoslangan holda fikr yuritadigan bo‘lsak, yuqorida ta’kidlaganimizdek, Farg‘ona vodiysida ham doston kuylash an‘analari mavjud bo‘lmaganligini, maxsus dostonchilik markazlari shakllanganligining ta’kidlash mumkin. Bir qator olimlar: Tojiboy G‘oziboyev, Malik Murodov, Robiddin Is‘hoqov, Odiljon Nosirov, Mahmudjon Ma‘murov, Umarjon Sarimsoqov, Otash Xolmirzayev kabi bir guruh olimlarimiz harakatlari bilan juda ko‘p go‘zal topilmalarni aniqlangan. O‘tgan XX asrning 1960-yillarda Farg‘ona vodiysida katta ilmiy amaliy tadqiqot ishlari olib borildi. Natijada manbalarni qidirish bilan birga yangidan yangi dostonchi va baxshichilarning nomlari aniqlandi. Ayrim olimlarining Farg‘ona vodiysida baxshichilik an‘analari bo‘lmagan degan fikrlarini Malik Murodov puchga chiqardi. Fidoiy folklorshunos olim M.Murodov bir necha hamkasblari va shogirdlari bilan birgalikda Namangan viloyati hududida joylashgan Ko‘lbuloq, G‘ovazon, Peshqo‘rg‘on, Ariqmo‘yin, Elatan kabi qishloqlarda juda ko‘p dostonchi va sannovchilar yetishib chiqqananligi aniqladi. Albatta, bu o‘rinda Farg‘ona xalq dostonchiligining asosiy markazi bo‘lgan Namangan baxshichilik an‘analari haqida M. Murodovning “Farg‘ona xalq dostonchiligiga bir nazar” nomli maqolasi alohida ta’kidlash lozim. (“Namangan haqiqati” gazetasi. 1964-yil).

Maqolada yuqorida nomlari sanab o‘tilgan sannovchilar qatorida Matrayim baxshi, Suvon Qoraboy, Suyar Qobil kabi baxshilar xususida ham qiziqarli fikrlar bildirilgan. Xalq og‘zaki ijodining yetuk bilimdoni bo‘lmish folklorshunos olim Otash Xolmirzayevning bu borada xizmati yuqoridir. Peshqorg‘onda “Yozi bilan Zebo” dostoni ko‘p kuylanganligi ma‘lum bo‘ladi. O.Xolmirzayev bu dostonning bir necha mukammal variantlarini yozib olib, arxiv fondiga topshirganligi manbalarda qayd etilgan.

O‘z vaqtida bu dostonning Namanganda juda keng tarqalganing atoqli shoir Rafiq Mo‘min tomonidan yozib olinganligi tasdiqlaydi. Dostonda xalqona satrlarning ko‘pligi ham fikrimizning dalilidir: Zebojon qoshingni qarosiga pilik bo‘lay. Har bir suyaginga ilik bo‘lay. Osmonigda porlab turgan yulduz bo‘lay. Zarchoponing yoqasiga qunduz bo‘lay. Namangan davlat universitetining dotseni T.G‘oziboyev va maktab oqituvchisi O.Xolmirzayevlar bir necha o‘n yillar davomida talabalar hamda o‘quvchilarni doston namunalarini yig‘ish ishlarini jalb etishdi va minglab qimmatli namunalarini yozib olishga bosh-qosh bo‘ldilar. Bu qimmatli namunalar hozir O‘zbekiston Fanlar Akademiyasi Alisher Navoiy nomidagi O‘zbek tili, adabiyoti va folklori institutining folklor bo‘limida saqlanmoqda.

Muhtaram yurtboshimiz xalqimizning asrlar davomida ko‘z qorachigidek asrab kelayorgan baxshichilik san’atini rivojlantirish va asrab avaylash borasida shaxsan g‘amxo‘rlik qilib namuna, o‘rnak bolayotganligi tufayli yurtimizda yildan-yilga, kundan-kunga baxshichilik rivojlanib, taraqqiy etib bormoqda. Endigi muhim vazifalardan biri, shubhasiz, Farg‘ona vodiysida faoliyat ko‘rsatgan dostonchi – sannovchilar ijodini ilmiy jihatdan o‘rganish davr talabi bo‘lib tiribdi desak, ayni haqiqatdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Murodov M. “Farg‘ona xalq dostonchiligiga bir nazar” // “Namangan haqiqati” gazetasi. 1964.
2. Sulaymonov M. O‘zbek xalq o‘g‘zaki ijodi. Akademik litseylarning talabalari uchun. – Namangan, 2012.
3. Xolmirzayev, O. Ko‘lbuqon dostonchilik maktabi. – Namangan, 2015.
4. G‘oziboyev, T., Sobirov, A. Namangan xalq og‘zaki ijodi namunalari. – Namangan, 1993.